

ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ЗАХИСТ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Власенко Д., студент

Науковий керівник – проф. ХАІ, канд. філос. наук, доцент А. Є. Прилуцька,
Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»

Сьогодні електронний документообіг став основою функціонування багатьох організацій, компаній, підприємств та державних установ. Використання електронного документообігу забезпечує: економію ресурсів, збільшення продуктивності праці, прийняття управлінських рішень, обробку і зберігання інформації, прозорість діяльності, контроль за виконанням завдань та підвищення рівня захисту інформації. Водночас системи електронного документообігу (СЕД) стикаються з низкою проблем, пов'язаних з інформаційною безпекою [2, с.60].

Основним елементом СЕД є документ, представлений у вигляді файлу або запису в базі даних. Розглядаючи інформаційну безпеку в системах електронного документообігу, слід враховувати не лише захист самих документів і даних, що в них містяться, але й безпеку всієї системи. Тому інформація в СЕД має бути захищена на всіх рівнях. Необхідно забезпечити захист мережевого обладнання та апаратних елементів системи. Також слід врахувати такі ризики, як несправність обладнання, несанкціонований доступ до нього, знеструмлення. Крім того, необхідно здійснити захист файлів програмного забезпечення і бази даних та інформацію, яка знаходиться в системі [2, с.61].

Існують такі загрози інформації в системах електронного документообігу:

- загроза конфіденційності інформації (найдієвішим засобом забезпечення конфіденційності є шифрування даних за криптографічним алгоритмом з використанням ключа шифрування);
- загроза цілісності інформації (використання електронного цифрового підпису дозволяє за допомогою криптографічних методів підтвердити авторство електронного документа та перевірити його цілісність);
- загроза доступу по каналах передачі інформації (найрезультативнішим способом захисту мереж є побудова віртуальних приватних мереж (VPN – Virtual Private Network), що забезпечує безпечний та захищений обмін інформацією);
- загроза несанкціонованого фізичного доступу до інформації (у таких ситуаціях захист забезпечується шляхом використання адміністративно-технічних засобів і заходів, спрямованих на контроль та обмеження доступу) [1, с.230–231].

Отже, для забезпечення безпечного функціонування електронного документообігу необхідне застосування комплексу засобів і заходів захисту, що передбачає використання:

- систем захисту від несанкціонованого доступу за допомогою технічних та адміністративних засобів, які гарантують захист елементів системи від незаконного доступу до інформації;
- програмних модулів захисту;
- шифрування разом з електронним цифровим підписом під час передавання інформації мережами;
- захищених мереж з VPN-агентами;
- організаційних заходів, які спрямовані на захист інформації [1, с.232].

Виділяють кілька рівнів забезпечення інформаційної безпеки: законодавчий, організаційний, фізичний та програмно-технічний.

Організаційні заходи спрямовані на визначення правил роботи з інформацією, а саме: розмежування прав доступу; встановлення порядку доступу до приміщень і комп'ютерної техніки; обмеження доступу для сторонніх осіб і регламентація роботи з ними; визначення відповідальності за розголошення інформації і проведення навчання працівників заходам захисту інформації.

Законодавчі методи захисту передбачають використання нормативно-правових актів, якими встановлюються правила використання і обробки інформації та відповідальність за їх порушення. В Україні сформовано нормативно-правову базу, яка регулює сучасне діловодство, забезпечує безпечне функціонування систем електронного документообігу, а також визначає порядок доступу до інформації та її захист. До таких нормативно-правових актів належать: Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» [3], Закон України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» [4], Закон України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» [5] та інші нормативно-правові акти.

Фізичні методи захисту інформації забезпечуються: використанням сигналізації та охорони, екрануванням приміщень, контролю території, розмежуванням доступу працівників до приміщень.

Програмно-технічні засоби захисту інформації використовують технічні і криптографічні методи захисту [1, с.232–234].

Таким чином, в системах електронного документообігу існують загрози конфіденційності інформації, цілісності інформації та доступу до інформації. Тому необхідно забезпечити заходи і засоби захисту інформації на організаційному, законодавчому, фізичному та програмно-технічному рівнях.

Використані джерела

1. Воротняк М. Г. Комп'ютерне діловодство: навчальний посібник / М. Г. Воротняк, В. П. Осадчий. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2016. – 240 с.
2. Піддубна Л. В. Інформаційна безпека в системах електронного документообігу / Л. В. Піддубна, В. М. Павліченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. –2019. – № 4. – С. 59–66.

3. Про електронні документи та електронний документообіг [Електронний ресурс]: Закон України від 22.05.2003 № 851-IV: за станом на 31 грудня 2023 р. / Верх. Рада України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text> (дата звернення: 23.11.2025). – Назва з екрана.

4. Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги [Електронний ресурс]: Закон України від 05.10.2017 № 2155-VIII: за станом на 18 грудня 2024 р. / Верх. Рада України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text> (дата звернення: 23.11.2025). – Назва з екрана.

5. Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах [Електронний ресурс]: Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР: за станом на 20 квітня 2025 р. / Верх. Рада України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 23.11.2025). – Назва з екрана.